

FIZIKANI OQITIWDA EKOLOGIYALIQ TÁRBIYA BERIWDIŃ INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARI

Bekmuratova Mexrijamal Yelubaevna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti 1-basqısh doktoranti

mexrijamalbekmuratova@gmail.com

Ilimiy basshı: N.Matjanov

XXI ásir ilim hám texnika rawajlanıwında ullı burılıs penen baslandı. Bul dáwir, barlıq tarawda, sonıń ishinde oqıtıwshı kadrlar tayarlaw tarawına da talay jańa wazıypalardı qoydı. Tiykarınan, pedagogik joqarı oqıw orınlarına, barlıq predmet oqıtıwshıları qatarı, fizika oqıtıwshıların tayarlawda da zaman talapları tiykarında, fizikanı oqıtıw boyınsha bilimlerde rawajlandırıw zárúrligi, XXI ásirde dúnya boyınsha, sonıń ishinde respublikamızda ilmiy texnikalıq rawajlanıwǵa qaray qádem taslap atırǵan ekonomikamızdıń túpten qayta qurılıp atırǵanı, xalıq xojalıǵın basqarıwdıń jańa principiери sıyaqlı ózgerisler.

Házirgi zaman ulıwma bilimlendiriw standartlarına muwapıq fizika sabaǵına tómendegi talaplar qoyladı:

➤ hár bir sabaqta teoriya menen ámeliyattıń óz-ara baylanısın kórsetiw gerek, yaǵnıy jańa materialdı úyreniwde dáslep onıń teoriyalıq tárepın aytıp, keyin onı tájiriybede dáliyllew yamasa kerisinshe fizikalıq qubılıstı tájiriybede kórip, keyin teoriyalıq tárepın ashıp beriw;

➤ sabaq ótiw processinde texnikalıq qurallardan, texnikalıq modellerden, kompyuterden paydalanıw;

➤ oqıw processinde pedagogikalıq innovaciyalıq texnologiyalardan, didaktikalıq materiallar hám xabar-kommunikaciyalıq texnologiyalardan paydalanıw;

➤ fizika xanaların dástúr tiykarında mámleketlik bilimlendiriw standartlarındǵı talaplarǵa sáykes úskenelew hám sabaqta qollanılatuǵın kórgizbeli qurallardıń hár qıylı bolıwı;

➤ hár bir sabaqta oqıwshılarǵa ruwxıy-aǵartıwshılıq elementlerin (Watandı súyiw, insaniylik hám xalqımızdıń úrp-ádetlerine húrmet hám izzette bolıw hám t.b) síndirip barıw.

Fizika páni oqıwshılarda ilimiy dúnya qarastı qáliplestiriwde tayanısh pán, fizika sabaqları bolsa onıń áhmiyetli deregi esaplanadı. Oqıwshınıń dúnya qarası, tábiyat haqqındaǵı túsinikleri fizika páni nızmaların úyreniw processinde ámelge asırılsa, ekinshi tárepi, bul processte olarǵa bilim hám tárbiya beriwde psixo-pedagogikalıq tiykarlardı hasıl qılıw dawamında ámelge asırıladı. Dúnya qarastı

qáliplestiriwde oqıtıwshıdan úlken pedagogikalıq sheberlik talap etiledi. Bunda sabaq ótiw processinde túrli metodlardan, jańa innovacion pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw kózde tutılǵan.[2]

Bilimlendiriw sistemasında qolǵa kiritiletuǵın nátiyje hám onıń bólimleri túrlishe sıpat kórsetkishlerine iye bolıwı múmkin. olardı anıqlaw, analiz qılıw hám ólshew ushin hár qıylı kriteriyalar islep shıǵılǵan. oqıwshılardıń biliw kónlikpesiniń rawajlanıwı menen baylanıslı V.P.Bespalko bilim xızmetiniń nátiyeliliginiń tórt dárejesin anıqlaǵan hám olardıń áhmiyetin tómendegishe ashıp bergen:

I dáreje – tanısıw: oqıwshılar basqa soǵan uqsas obektler qatarında bul obekti ańlawı, parıqlawı, ózlestiriw qábiletlerine qaray parıqlanadı. Tanısıw dárejesindegi ózlestiriw kóbirek úyreniw obekti haqqındaǵı ulıwma kóz-qaraslar, pikirlew bolsa, sáwbet túrindegi «awa – yaq», «yamas»lar menen shegaralanadı.

II dáreje – reprodukcıya: bul dárejede oqıwshılar úyreniw obekti menen baylanıslı háreketlerdi awızeki bayan etip bere alıw imkaniyatı dárejesindegi tiykarǵı túsiniqlerdi ózlestiredi, túrli háreketler hám hár qıylı tádbirlerdi analiz qıladı.

III dáreje – tolıq ózlestirilgen bilim hám kónlikpeler: bunda oqıwshılardıń xızmeti bazı bir klass jumısların sheshiw ushin ózlestirilgen maǵlıwmatlardı ámeliyatta qollanıw hám obektiv jańa maǵlıwmatlardı iyelew kónlikpelerine iye bolıwı.

IV dáreje – transformaciya: ol oqıwshılardıń iyelegen bilim, kónlikpe hám qanigeliklerin qollana alıw arqalı túrlishe qıyınshılıqtaǵı wazıypalardı sheshe alatuǵın maǵlıwmatlardı iyelewde kózde tutadı[2].

Házirgi kúnde fizika pániniń keń kólemlı pán ekenligi, onıń filosofiya hám pedagogika teoriiyası menen baylanıslılıǵı, ámelde qollanıw shegarasınıń keńligi menen ajralıp turadı.

Oqıw - tárbiyalıq processin analiz etiw nátiyjesinde fizika oqıtıw metodikasınıń tiykarǵı wazıypaları sıpatında tómendegilerdi kórsetiw múmkin:

- oqıw orınlarında fizika oqıtıwdıń maqsetlerin anıqlaw, tárbiyalıq áhmiyetin kórsetip beriw;

- fizika kursınıń mazmunı hám dúzilisin anıqlaw hám de onı bekkemlep barıw;

- oqıtıwdıń eń nátiyjeli usılları hám usıllardı islep shıǵıw, tekseriw hám ámeliyatta qollanıw, oqıwshılardı tárbiyalaw hám rawajlandırıw hámde fizikadan oqıw quralların qollanıw.

Basqasha etip aytqanda, fizikanı oqıtıw metodikası ne ushin oqıtıw, neni oqıtıw hám qanday oqıtıw kerek degen máselelerdi sheshiwden ibarat.

Fizika oqıtıwdıń tiykarǵı wazıypası bul fizika oqıtıw teoriiyasın bekkemlew, oqıtıw teoriiyasınıń hám de fizikanı ózlestiriwdiń eń zárúrli nızamların úyreniw, fizika oqıtıw processinde mektep, licey hám kásip-óner kolledj oqıwshılarınıń tárbiyalaw hám rawajlandırıw.

Oqıw processinde bolajaq fizika oqıtıwshısınıń óz páni mazmunın hám metodikalıq jaqtan tereń iyelewi, keleshekte usı pánge qızıǵıwshı oqıwshılardıń kóbeyiwine túrtki bolıwı kerek. Fizika oqıtıwshısınıń metodikalıq tayarlıǵın qáliplestiriwde tómendegilerge itibar qaratıw lazım:

- innovatsion texnologiyalar tiykarında bilimlendiriw mazmunın jańalaw;
- fizika pání temaların zaman talapları dárejesinde ótiw;
- pánler aralıq baylanıstı támiyinlewde hár túrli metodlardan paydalanıw;
- sabaq hám óz betinshe oqıw múnásebetin támiyinlew;
- fizikanı oqıtıwdıń tárbıyalıq áhmiyetin kúsheytıw;
- bolajaq fizika oqıtıwshılarınıń sabaqlıq hám óz betinshe islew, qosımsha derekler menen bayıtıw, pándi tereń úyretiwge erisiw hám t.b.

Fizika oqıtıwdıń tiykarǵı izertlew metodları sıpatında tómendegilerdi kórsetiw múmkin: mashqalanıń teoriyalıq tańlanıwı; joqarı oqıw orınlarında fizika pánin oqıtıwdaǵı aldınǵı hám dóretiwshi oqıtıwshılardıń tájiriybesin úyreniw, olardan paydalanıw hám ulıwmalastırıw; usınılıp atırǵan pikirlerdiń nátiyejeliligin tekseriw ushın ótkeriletuǵın tájiriybe-sınaw jumısları hám t.b.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Аликулова М.М. Бўлажак ўқитувчиларда экологик маданиятни шакллантириш (Ўрта Осий алломаларининг экологияга оид қарашлари асосида). – Тошкент.: Фан, 2010, -Б. 23.
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. –М.: изд-во Инст.проф.обр.Мин.образования России, 1995. – 64 с.
3. Ангеловски К. Учителя и инновации. Книга для учителя. –М.: Просвещение, 1991, -.159 с.
4. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. –М.: изд-во Инст.проф.обр.Мин.образования России, 1995. – 64 с.
5. Ganiyev A.G., Avliyoqulov A.K., Alimardonova G.A. Fizika. I qism. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. – T.: “O‘qituvchi” 2012. – 400 b
6. Ganiyev A.G., Avliyoqulov A.K., Alimardonova G.A. Fizika. II qism. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. – T.: “O‘qituvchi” 2013. – 208 b.
7. Гинзбург В.Л. Успехи физических наук. –Том-169. -№4. 1999. -С. 419-440.
8. Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш: Ўқув услубий кўлланма/ Инновацион таълим технологияси серияси. – Т.: «Иқтисодиёт» 2012. – 154 б.
9. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. // Результаты экспериментальных исследований. – М.: Директ-Медиа Пабблишинг, 2008. – 613 с.
10. Djo‘rayev M. Fizika o‘qitish metodikasi (umumiy masalalar). O‘quv qo‘llanma. –T.: Abu Matbuot-Konsalt, 2015. -22-23.
11. Докторов Б.З., Сафонов В.В., Фирсова Б.М. Уровень осознания экологических проблем профили общественного мнения. Социологические исследования. Москва.: Издательство политической литературы. 1992. №12. –С. 51-58.